

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO COMUNS ENTRE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 26/07/2024](#)

PREVALENCE AND COMMON RISK FACTORS BETWEEN HYPERTENSION AND DIABETES MELLITUS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12962625

Cristiano Nascimento de Souza¹;
Adriane Matoso da Silveira²;
Juliana Vitória Saraiva Bezerra³;
Luiz Eduardo Souza Cameli⁴

RESUMO

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo a Hipertensão arterial (HAS) e o diabetes mellitus (DM) as doenças destaques quando falamos em coexistência e fatores de risco similares, onde ambas causam mudanças drásticas no estilo de vida. **Objetivo:** A presente revisão possui como objetivo explorar e representar os fatores de risco comuns entre hipertensão arterial e diabetes mellitus e a sua prevalência. **Método:** Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa na qual foram incluídos artigos originais e de revisão afim de selecionar informações relevantes para o resultado desta pesquisa. **Resultados:** Os estudos

selecionados trouxeram nitidamente a coexistência da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, citando sua prevalência e como o estilo de vida pode mudar tal realidade. Além disso, trouxeram ainda, a importância de um diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado dessas condições. **Conclusão:** A prevalência de HAS e DM juntas, destaca o quão essencial é a triagem, o acompanhamento e o manejo adequado dessas doenças, para assim evitar danos mais severos a saúde. Fatores como obesidade e sedentarismo, entre outros coeficientes que agravam essas doenças, devem ser reeducados, de forma em que um estilo de vida saudável se torna indispensável neste cenário.

Palavras-chave: Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus; HAS e DM; Prevalência; Fatores de risco.

ABSTRACT

Introduction: Non-communicable chronic diseases are among the leading causes of death in Brazil and worldwide, with arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus (DM) standing out due to their coexistence and similar risk factors, both causing drastic lifestyle changes.

Objective: This review aims to explore and highlight the common risk factors between arterial hypertension and diabetes mellitus, as well as their prevalence. **Method:** This study is an integrative literature review that included original research and review articles to select relevant information for this research outcome. **Results:** The selected studies clearly demonstrated the coexistence of arterial hypertension and diabetes mellitus, citing their prevalence and how lifestyle changes can impact this reality. Furthermore, they emphasized the importance of early diagnosis and proper management of these conditions. **Conclusion:** The prevalence of AH and DM together underscores the importance of screening, monitoring, and appropriate management to prevent more severe health complications. Factors such as obesity, sedentary lifestyle,

and other aggravating coefficients should be readdressed to promote a healthy lifestyle as indispensable in this scenario.

Keywords: Arterial hypertension and Diabetes Mellitus; AH and DM; Prevalence; Risk factors.

INTRODUÇÃO

A terminologia “doença crônica” é utilizada na área da saúde para caracterizar qualquer morbidade incurável que afete as funções do organismo em longo prazo, solicitando assistência especial e constante. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são um conjunto de doenças que englobam o diabetes mellitus, as doenças respiratórias crônicas, cerebrovasculares, cardiovasculares e as neoplasias, as quais compartilham os diversos fatores de riscos comportamentais e permitem a mesma abordagem nas suas prevenções. Esse grupo de doenças apresentam características semelhantes, como a etiologia incerta, a presença de longos períodos de latência e curso prolongado, múltiplos fatores de risco, e poucos sintomas iniciais e por isso são frequentemente negligenciada (JUNIOR et al., 2020).

A hipertensão arterial (HAS) é caracterizada pela elevação permanente da pressão arterial, quando igual ou acima de 140 por 90 mmHg, sua etiologia é multifatorial e estando associada ao tabagismo, estresse, sobrepeso e obesidade, hábitos alimentares, sedentarismo e fatores genéticos. A condição requer ainda mais atenção por representar um importante fator de risco para outros agravantes da saúde, estando estritamente ligada a questões cardíacas (FIÓRIO *et al.*, 2020).

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de causas múltiplas, caracterizada pelo defeito na produção ou absorção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela homeostase da glicose no organismo, no qual repercute em níveis elevados de açúcar no sangue. A doença é dividida de duas formas, podendo ser do tipo 1 ou

do 2, destacando-se o DM tipo 2 (DM2) como a forma mais comum entre a população, representando 90% a 95% dos casos (CARVALHO *et al.*, 2024).

A triagem e o acompanhamento de ambas doenças são fundamentais para que os danos causados a saúde sejam minimizados, evitando assim ações prejudiciais a órgãos do corpo humano. O objetivo deste trabalho, além de mostrar a prevalência e os fatores de risco que fazem HAS e DM coexistirem, é ainda destacar a importância da atenção voltada a pacientes que possuem tais doenças.

MATERIAL E MÉTODO

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Pesquisa de método indutivo, com natureza básica, objetivo explicativo e abordagem quantitativa. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que utilizou publicações disponíveis em bancos de artigos científicos como os portais SCIELO, Pubmed e Science Direct.

COLETA DE DADOS

Critérios de Inclusão

Foram considerados na inclusão estudos de revisão bibliográfica, publicados nos idiomas português e inglês, que descreviam os fatores de risco comuns entre a hipertensão e a diabetes mellitus e a prevalência em um contexto mundial e local.

Critérios de Exclusão

Como critérios de exclusão, foram considerados os seguintes aspectos: (1) estudos que não estivessem dentro do recorte temporal 2019-2024; (2) estudos que não possuem a prevalência e os fatores de risco comuns

entre hipertensão arterial e diabetes mellitus; (3) estudos com ausência de clareza na descrição dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo de revisão integrativa foi organizado a partir dos seguintes passos: a) temática de pesquisa; b) critérios de inclusão e exclusão; c) levantamento dos dados relevantes; d) avaliação dos estudos encontrados; e) seleção dos estudos para análise integrativa; f) interpretação dos dados e g) apresentação da revisão integrativa e dos dados coletados conforme o que será exposto a seguir.

Os principais artigos selecionados e analisados estão dispostos na tabela 1, com período de publicação seguindo uma ordem decrescente, dos publicados mais recentemente até ao mais antigo, para melhor compreensão dos dados.

Tabela 1. Principais artigos selecionados para revisão integrativa de literatura considerando autores; ano de publicação; objetivos; métodos; resultados e conclusões.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÕES
FERREIRA <i>et al.</i> , 2023	Analisar a associação entre a recorrência de atendimentos de emergência por descontrole pressórico	Estudo quantitativo, que consultou prontuários médicos de pessoas que frequentaram esses serviços duas ou	A maioria das pessoas não possuía registro de hipertensão e/ou diabetes no prontuário da Atenção Primária. Houve asso	Pessoas que não fazem acompanhamento de hipertensão e/ou diabetes na Atenção Primária têm

	<p>e/ou glicêmico com variáveis sociodemográficas e registro de doenças na Atenção Primária.</p>	<p>mais vezes durante 26 meses. Esta técnica descritiva e modelos de regressão logística múltipla foram utilizados na análise</p>	<p>ciação entre maior número de pessoas que procuraram esses serviços no mesmo ano e o não acompanhamento da condição crônica na atenção especializada.</p>	<p>maior probabilidade de precisar de assistência devido ao controle da pressão arterial e/ou glicêmico.</p>
<p>SIQUEIRA <i>et al.</i>, 2023</p>	<p>Este estudo teve como objetivo estimar a prevalência de pelo menos uma das doenças crônicas (hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou diabetes mellitus</p>	<p>Foi realizado um inquérito transversal de base domiciliar com uma amostra de adultos e idosos residentes em localidades rurais ribeirinhas</p>	<p>O diagnóstico de alguma doença crônica foi relatado por 18,8% da amostra, com preponderância de HAS (17,4%). A ocorrência de pelo menos uma das</p>	<p>Os dados de ocorrência de doenças crônicas nas populações ribeirinhas rurais da Amazônia estudadas são preocupantes, pois essas pessoas vivem</p>

	(DM)) e sua ocorrência concomitante em uma população rural ribeirinha da Amazônia, e determinar os fatores associados	ao longo da margem esquerda do Rio Negro, no município de Manaus, Amazonas, Brasil.	doenças crônicas foi associada à maior média de idade e pior autoavaliação de saúde.	em áreas de vulnerabilidade socioeconômica com carência de infraestrutura de saneamento básico, difícil acesso geográfico e acesso limitado à assistência à saúde.
KIM <i>et al.</i> , 2022	Neste artigo, temos análises detalhadas sobre como definir a meta ideal de pressão arterial em pacientes com diabetes mellitus e diabetes mellitus	Revisão sistemática.	Esta revisão fornece resultados detalhados de ensaios clínicos randomizados e meta-análises de resultados clínicos de acordo com a pressão arterial alvo em pacient	Hipertensão e diabetes mellitus tipo 2 frequentemente coexistem, e a presença de qualquer um desses fatores de risco aumenta o risco de DCV. PA alta não control

	com diversas comorbidades, com base em evidências e diretrizes recentes		es com diabetes mellitus tipo 2.	ada é um fator de risco importante para DCV em pacientes com diabetes mellitus e leva a resultados clínicos ruins.
SZWARCWALD <i>et al.</i> , 2021	Estimar a prevalência de comportamentos saudáveis entre indivíduos com 30 anos ou mais, diagnosticados com hipertensão arterial e diabetes mellitus, utilizando informações da Pesquisa	Estudo transversal com amostragem por conglomerados e amostragem aleatória simples em três estágios. Os indivíduos foram agregados de acordo com as seguintes condições:	A prevalência de não fumar atingiu valores próximos a 90% e razões de prevalência significativas, enquanto a prática de atividade física apresentou níveis abaixo de 30% e razões	É necessário incentivar a prática de estilos de vida saudáveis e informar sobre os benefícios da atividade física e os malefícios da alimentação pouco saudável para o bem-estar e o envelheci

	Nacional de Saúde, 2019.	hipertensão arterial; somente hipertensão arterial; diabetes mellitus; somente diabetes mellitus; somente hipertensão arterial e diabetes mellitus; sem doenças crônicas não transmissíveis	de prevalência não significativa. A proporção de recomendações de alimentação saudável atingiu 90%, mas foi próxima a 70% para não fumar.	mento com qualidade.
SANTOS <i>et al.</i> , 2021	Descrever a prevalência e o perfil clínico epidemiológico de óbito por COVID-19 ocorridos em Pernambuco, Brasil, entre 12 de março e 14 de maio de 2020 entre	Estudo observacional transversal. Foram analisadas as seguintes variáveis: município de procedência, sexo, faixa etária, tempo entre o início dos sintomas/sintom	Dos 1.276 registros incluídos no estudo, 410 deles são HAS e/ou DM. A prevalência de HAS foi de 26,5% (n=338) e de DM foi de 19,7% (n=252). Dos registros	O estudo mostrou que a prevalência de HAS foi superior à prevalência de DM em indivíduos que foram a óbito por COVID-19. Em idosos, a prevalência

	pacientes que possuíam hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes mellitus como doenças prévias.	as e o óbito, sinais/sintomas, tipo de comorbidades e hábitos de vida.	s, 158 (12,4%) eram de pacientes que possuíam somente HAS, 72 (5,6%) somente DM e 180 (14,1%) possuíam HAS e DM.	a foi superior à observada em indivíduos não idosos.
GOHARDEH I et al., 2020	O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de prevalência de diabetes mellitus e hipertensão após desastres naturais e provocados pelo homem que impõem encargos econômicos e psicológicos significativos	Nesta revisão sistemática e de meta-análise, todos os estudos transversais que pelo menos um de seus objetivos era medir a prevalência de hipertensão ou diabetes mellitus em indivíduos	Um total de 16 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Com base na avaliação de qualidade, 11 artigos foram categorizados como moderados e 5 artigos foram categorizados como de alta qualidade. A prevalência	Os resultados deste estudo mostram uma alta prevalência de HTA e DM em sobreviventes de grandes desastres, sendo maior em comparação à população em geral.

	ivos às comunidades humanas.	os afetados por desastres naturais e provocados pelo homem foram incluídos. A revisão da literatura foi feita em bancos de dados inter- nacionais incluindo P ubMed, Sco pus e Web of Science	ia de HTN e DM em populações expostas a desastres foi de 47,35 (IC 95%: 38,53–56,17) e 13,56 (IC 95%: 10,12– 17,01), respec- tivamente.	
--	------------------------------------	--	--	--

Segundo Siqueira et al.¹, as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa global de morte e representam um dos principais problemas de saúde pública das últimas décadas, com impactos que permeiam a ocorrência de mortes prematuras, o surgimento de incapacidades, a redução da expectativa de vida e da força de trabalho, além de altos custos para o sistema de saúde e para a sociedade. O percentual de mortes prematuras causadas por essas doenças é maior em países de baixa e média renda, como o Brasil, demonstrando que a carga dessas doenças recai, notadamente, sobre populações com maior vulnerabilidade social. Dentre as doenças crônicas, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) apresentam alta prevalência na população adulta e são grandes ameaças à saúde global, estando, segundo a OMS, entre os cinco principais fatores de risco globais para mortalidade no mundo. Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saúde (2019), as prevalências autorreferidas de HAS e DM foram de 23,9%

e 7,7%, respectivamente. Essas doenças compartilham inúmeros fatores de risco e mecanismos fisiopatológicos subjacentes, sendo os mais importantes a resistência à insulina e a ativação inapropriada do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabe-se que doenças crônicas podem ocorrer de forma isolada ou coexistir no mesmo indivíduo.

Principalmente quando associadas, HAS e DM são causas relevantes de morbidade e mortalidade, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.

Santos et al.², através de um estudo observacional transversal que analisa variáveis como município de procedência, sexo, faixa etária, tempo entre o início dos sinais/sintomas e o óbito, sinais/sintomas, tipo de comorbidades e hábitos de vida, trouxe a prevalência de diabetes mellitus no Brasil que é de 9,4% na população geral e se torna ainda mais significativa com o aumento da idade, cuja prevalência é de 22,6% na população maior de 60 anos. Já a prevalência de hipertensão arterial é de cerca de 24,0%, alcançando 60,9% na população idosa. Durante a pandemia da COVID-19, indivíduos com HAS e DM prévios apresentaram maior probabilidade de desenvolver quadros mais graves, por vezes fatais.

A revisão sistemática e de meta-análise de Gohardehi *et al.*³, durante a ocorrência de desastres, devido a vários fatores como a falta de medicamentos, perda de registros médicos, interrupção da mobilidade devido à destruição de caminhos principais para acesso aos centros de tratamento, casos controlados de hipertensão e diabetes mellitus podem ocorrer, e/ou indivíduos em estágios de pré-hipertensão e pré-diabetes podem desenvolver estágios mais avançados dessas doenças. Isso pode contribuir para um aumento na prevalência dessas comorbidades na população sobrevivente de desastres.

O estudo quantitativo de Ferreira et al.⁴, traz o plano de ação estratégico para o Brasil com vigência de 2021 a 2030, focado em auxiliar no combate às doenças crônicas e às doenças crônicas não transmissíveis, o qual

possui como objetivo ampliar a cobertura da Atenção Primária a Saúde (APS) com serviços de triagem, identificação, manejo e acompanhamento das pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus, por meio do incentivo à qualificação do trabalho clínico e assistencial dos profissionais de saúde e à implementação de linhas de cuidado. Alguns estudos apontam falhas no rastreamento e acompanhamento de pessoas com HA e DM pelas equipes da APS. Como consequência, no manejo das condições crônicas, apenas metade ou um terço das pessoas são diagnosticadas, e, destas, metade ou um terço têm essa condição controlada e estão inscritas em programas efetivos de promoção ou prevenção da doença. Outros estudos apontam que idosos e mulheres acessam com maior frequência os serviços de APS.

A partir da conclusão dos estudos de Kim *et al.*⁵, a hipertensão e diabetes mellitus, especialmente a tipo 2, frequentemente coexistem, sendo ambas comorbidades fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV). Pressão arterial alta não controlada é um dos principais fatores de risco para DCV em pacientes com diabetes mellitus e leva a resultados clínicos ruins. No entanto, a pressão arterial alvo ideal em pacientes com diabetes mellitus ainda tem sido debatida.

Os resultados apresentados por Szwarcwald *et al.*⁶, indicaram que a adoção de comportamentos saudáveis por indivíduos hipertensos e diabéticos teve avanços consideráveis em 2013 e 2019, especialmente em relação às taxas de ex-fumantes, à redução do consumo de refrigerantes e ao aumento no consumo de frutas e vegetais. Apesar de insuficiente, houve progresso na prática de atividades físicas no tempo livre. As descobertas mostraram que é necessário estimular a prática de estilos de vida saudáveis e promover informações sobre os benefícios da atividade física, além dos efeitos da alimentação não saudável, em diferentes grupos sociais para o bem.

CONCLUSÃO

Através do que foi representado na presente revisão, é possível observar a coexistência de hipertensão arterial e diabetes mellitus, a qual representa um desafio significativo para a saúde dos indivíduos em proporção global. É essencial que existam estratégias com foco na prevenção, detecção precoce e manejo adequado visando diminuir a prevalência dessas condições. Entre os fatores de risco que ambas comorbidades apresentam, podemos citar a obesidade, a predisposição genética e ainda um estilo de vida sedentário, interconectando ambas as doenças. Visando reduzir o impacto de HAS e DM à saúde, faz-se necessário triagens regulares, além do estímulo para um estilo de vida mais saudável.

REFERÊNCIAS

1. SIQUEIRA, J.; GARNELO, L.; PARENTE, R.; SAMPAIO, S.; SOUSA, A.; HERKRATH, F. Prevalence of concomitant hypertension and diabetes among adults and elderly living in rural riverside areas in the Amazon. **Rural and remote health**, v. 23, n. 4, p. 1-15, 2023. doi:10.22605/RRH8249
2. SANTOS, L.; BAGGIO, J.; LEAL, T.; COSTA, F.; FERNANDES, T.; SILVA, R.; ARMSTRONG, A.; CARMO, R.; SOUZA, C. Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus em Indivíduos com COVID-19: Um Estudo Retrospectivo de Óbitos em Pernambuco, Brasil. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 117, n. 2, 2021, p. 416-422. doi:10.36660/abc.20200885
3. GOHARDEHI, F.; SEYEDIN, H.; MOSLEHIR, S. Prevalence Rate of Diabetes and Hypertension in Disaster-Exposed Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Ethiopian Journal of Health Sciences**, v. 30, n. 3, p. 1-18, 2020. doi: 10.4314/ejhs.v30i3.15
4. FERREIRA, P.; MARCON, S.; TESTON, E.; VIEIRA, V.; SOUZA, R.; LOPES, M.; MARQUETTE, V.; ROSSI, R. Fatores associados à procura de serviços médicos de emergência por pessoas com hipertensão e diabetes. **Revista**

brasileira de enfermagem, v. 76, n. 2, p. 123-138, 2023. doi:10.1590/0034-7167-2022-0147

5. KIM, H.; KIM, K. Blood Pressure Target in Type 2 Diabetes Mellitus.

Diabetes & metabolism journal, v. 46, n. 5, 667-674, 2022.

doi:10.4093/dmj.2022.0215

6. SZWARCOWALD, C.; SOUZA, P.; DAMACENA, G.; STOPA, S.; BARROS, M.;

MALTA, D. Estilo de vida saudável e recomendações em cuidados de

saúde entre hipertensos e diabéticos no Brasil, 2019. **Revista brasileira de**

epidemiologia, v. 24, p. 201-217, 2021. doi:10.1590/1980-549720210017.supl.2

7. WANG, Z.; YANG, T.; FU, H. Prevalence of diabetes and hypertension and

their interaction effects on cardio-cerebrovascular diseases: a cross-

sectional study. **BMC public health**, v. 21, n. 1, p. 12-24, 2021.

doi:10.1186/s12889-021-11122-y

8. MATHEWS, H.; KUMAR, S.; MADHU, B.; GONA, O.; SRINATH, K. The

ambulatory blood pressure monitoring among obese and nonobese

diabetes mellitus patients. **Annals of African medicine**, v. 21, n. 3, 255-261,

2022. doi:10.4103/aam.aam_65_21

9. SARNO, F.; BITTENCOURT, C.; OLIVEIRA, S. Perfil dos pacientes

portadores de hipertensão e/ou diabetes mellitus atendidos em

Unidades Básicas de Saúde. **Einstein (São Paulo, Brazil)**, v. 18, p. 30-45,

2020. doi:10.31744/einstein_journal/2020AO4483

10. MENGUE, S.; TIERLING, V.; TAVARES, N.; FONTANELLA, A. Fontes de

medicamentos para hipertensão e diabetes no Brasil: resultados da

Pesquisa Nacional de Saúde. **Cadernos de saúde pública**, v. 38, p. 1-15,

2022. doi:10.1590/0102-311X00152721

11. AYANIAN, J. Community Health Centers Caring for Adults With

Hypertension and Diabetes. **JAMA health fórum**, v. 2, n. 9, p. 45-60, 2021.

doi:10.1001/jamahealthforum.2021.2678

12.RUILOPE, L.; RODRIGUEZ-SANCHEZ, E.; RUIZ-HURTADO, G. On the need of the simultaneous control of arterial hypertension and diabetes mellitus. **Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.)**, v. 22, n. 2, p. 221-222, 2020. doi:10.1111/jch.13794

13.CIOANA, M.; DENG, J.; HOU, M.; NADARAJAH, A.; QIU, Y.; CHEN, S.; RIVAS, A.; BANFIELD, L.; CHANCHLANI, R.; DART, A.; WICKLOW, B.; ALFARAIDI, H.; ALOTAIBI, A.; THABANE, L.; SAMAAAN, M. Prevalence of Hypertension and Albuminuria in Pediatric Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. **JAMA network open**, v. 4, n. 4, p. 1-19, 2021. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.6069

14.KIBRIA, G.; HASHAN, M.; HOSSAIN, M.; ZAMAN, S.; STENNETT, C. Clustering of hypertension, diabetes and overweight/obesity according to socioeconomic status among Bangladeshi adults. **Journal of biosocial Science**, v. 53, n. 2, 157-166, 2021. doi:10.1017/S0021932020000085

15.HE, S.; RYAN, K.; STREETEN, E.; MCARDLE, P.; DAUE, M.; TRUBIANO, D.; ROHRER, Y.; DONNELLY, P.; DROLET, M.; NEWCOMER, S.; SHAUB, S.; WEITZEL, N.; SHULDINER, A.; POLLIN, T.; MITCHELL, B. Prevalence, control, and treatment of diabetes, hypertension, and high cholesterol in the Amish. **BMJ open diabetes research & care**, v. 8, n. 1, p. 270-285, 2020. doi:10.1136/bmjdr-2019-000912

16.WIDYANINGSIH, V.; FEBRINASARI, R.; SARI, V.; AUGUSTANIA, C.; VERLITA, B.; WAHYUNI, C.; ALISJAHBANA, B.; SANTOSA, A.; NG, N.; PROBANDARI, A. Potential and challenges for an integrated management of tuberculosis, diabetes mellitus, and hypertension: A scoping review protocol. **PloS one**, v. 17, n. 7, p. 30-45, 2022. doi:10.1371/journal.pone.0271323

17.SILVA, A.; JUNIOR, N.; DAMASCENO, D.; GUIMARÃES, N.; GOMES, J. Estado nutricional, fatores de risco e comorbidades em adultos portadores de diabetes mellitus tipo 2. **HU Ver**, v. 46, p. 1-9, 2020.

- 18.NUNES, I.; LIMA, C.; PASOCAL, K.; LIRA, R.; FEITOSA, A.; ASSIS, E. Hipertensão arterial e diabetes mellitus como fatores de risco para infarto agudo do miocárdio em idosos. **Brazilian Journal of Health Review, Curitiba**, v. 5, n. 2, p.7885-7896, 2022.
- 19.JUNIOR, A.; COLARES, G.; FILHO, I.; SILVA, L. Doenças crônicas não transmissíveis na infância: Revisão integrativa de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e obesidade. **Saúde Dinâmica**, v. 2, n. 2, p. 38–56, 2020. doi.org/10.4322/2675-133X.2022.016
- 20.CARVALHO, C.; LUZ, M.; SANTANA, M.; ABREU, L.; FREIRE, J.; MELO, J.; MELO, A. Fatores de risco e prognóstico da hipertensão e diabetes: Análise de tendência temporal. **Revista foco**, v. 17, n. 6, p. 35-50, 2024. doi.org/10.54751/revistafoco.v17n6-100
- 21.FIÓRIO, C.; CESAR, C.; ALVEZ, M.; GOLDBAUM, M. Prevalência de hipertensão arterial em adultos no município de São Paulo e fatores associados. **Revista Brasileira De Epidemiologia**, v. 23, p. 170-185, 2020. doi.org/10.1590/1980-549720200052
- 22.NETO, E.; ARAUJO, T.; SOUSA, C. Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus entre trabalhadores da saúde: associação com hábitos de vida e estressores ocupacionais. **Revista Brasileira De Saúde Ocupacional**, v. 45, p. 267-278, 2020. doi.org/10.1590/2317-6369000034218
- 23.LEE, J.; KWON, D.; LEE, Y.; JUNG, I.; HYUN, D.; LEE, H.; AHN, Y. Hypertension Is Associated with Increased Risk of Diabetic Lung. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 20, p. 751-763, 2020. doi:10.3390/ijerph17207513
- 24.YEN, F.; WEI, J.; CHIU, L.; HSU, C.; HWU, C. Diabetes, hypertension, and cardiovascular disease development. **Journal of translational medicine**, v. 20, n. 1, p. 9-19, 2022. doi:10.1186/s12967-021-03217-2

- 25.HUNG, M. Diabetes, Hypertension and Cardiovascular Disease: Clinical Insights, Mechanisms and Pharmacotherapies. **Medicina (Kaunas, Lithuania)**, v. 60, n. 4 566- 578, 2024. doi:10.3390/medicina60040566
- 26.WANG, M.; LI, J.; LI, Y.; YAO, S.; ZHA, M.; WANG, C.; WU, S.; XUE, H. The effects of hypertension and diabetes on new-onset chronic kidney disease: A prospective cohort study. **Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.)**, v. 22, n. 1, 39-46, 2020. doi:10.1111/jch.13768
- 27.PAIVA, A. Importância da Atenção Primária à Saúde no prognóstico de indivíduos com diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial. **Einstein (Sao Paulo, Brazil)**, v. 19, p. 1-15, 2022. doi:10.31744/einstein_journal/2021CE6773
- 28.SHAH, S.; ABBAS, G.; ASLAM, A.; RANDHAWA, F.; KHAN, F.; KHURRAM, H.; CHAND, U.; BUTT, M.; MALLHI, T.; KHAN, Y. Assessment of health-related quality of life among patients with obesity, hypertension and type 2 diabetes mellitus and its relationship with multimorbidity. **PloS one**, v. 18, n. 8, p. 4-14, 2023. doi:10.1371/journal.pone.0289502
- 29.BUDIARTI, R.; EDIONO, E.; KALAZNYKOV, M.; YAMAOKA, Y.; MIFTAHUSSURUR, M. Clinical manifestations of COVID-19 in patients with asthma, hypertension, and diabetes mellitus. **Journal of medicine and life**, v. 15, n. 12, p. 1502-1506, 2022. doi:10.25122/jml-2021-0364
- 30.LIU, L.; QUANG, N.; BANU, R.; KUMAR, H.; THAM, Y.; CHENG, C.; WONG, T.; SABANAYAGAM, C. Hypertension, blood pressure control and diabetic retinopathy in a large population-based study. **PloS one**, v. 15, n. 3, p. 124-138, p. 2020. doi:10.1371/journal.pone.0229665

¹Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil, cristiano_hikari@hotmail.com;

²Acadêmica de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil;

³Acadêmica de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil;

⁴Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!